

ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

JEL Classification: J13

SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. У статті досліджено систему чинників мікро- та макросередовища, котрі визначають інвестиційну привабливість підприємства. Деталізовано кожен з чинників та наведено напрямки їх врахування при управлінні інвестиційною привабливістю підприємства. Сформовано рекомендації щодо об'єднання чинників у теоретичну модель.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, чинники інвестиційної привабливості, управління інвестиціями.

Annotation. The financial and economic result of investment activity is determined by the influence of factors that are practically impossible to analyze and analyze individually. We will overcome the influence of the main factors of the micro and macro environment, which have the greatest impact on the investment attractiveness and do not depend on the scope of the enterprise. The combination of the proposed factors provides an opportunity to obtain more complete general information about the activities of the company. In the article the system of factors of micro and macro environment, which determine the investment attractiveness of the enterprise, is investigated. Each of the factors is detailed and the directions of their accounting are given in the management of the investment attractiveness of the enterprise.

The theoretical model of factors of investment attractiveness of the enterprise is formed. A special role in the investment of the enterprise is played by macro- and micro-criminals. To the main factors of the macroeconomic environment, which have a special influence on the investment activity of the enterprise, we attributed: the location of the enterprise, the legal framework, the income level of the population, culture and education of the population, financial and economic stability, socio-political stability, inflation rate in Ukraine, infrastructure enterprises The microeconomic factors influencing the investment attractiveness of the enterprise were as follows: managerial control, company rating, legal responsibility, personnel potential, enterprise competitiveness, capital structure, development strategy, production program of the main production units, payment discipline, financial condition

Keywords: investments, investment attractiveness, factors of investment attractiveness, investment management

Вступ

Фінансово-економічний результат інвестиційної діяльності визначається впливом чинників, які практично дослідити і аналізувати кожний окремо не можливо. Ми розглянемо вплив основних чинників мікро- та макросередовища, які мають найбільший вплив на інвестиційну привабливість та не залежать від сфери діяльності підприємства. Сукупність запропонованих чинників дає можливість отримати більш повну загальну інформацію про діяльність підприємства.

Питання інвестиційної привабливості підприємства розробляли Гриньова В. М., Шульга Г. Ю., Німіжан Н. Д., Хорошенко С. В., Лучик Г. М., Скопа О. О., Йона О. О., Николишин Ю. І., Кашперська О. В., Іванський А. Й., Головка А. С., Світлична В. Л., Бутенко І. А., Семенова Т. В., Шамрицька А. С., Сокиринська І. Г., Хохлова О. В. та ін. Водночас, узагальнення чинників впливу на інвестиційну привабливість підприємства потребує подальших досліджень.

Відтак, *метою статті* є обґрунтування теоретичної моделі чинників впливу на інвестиційну привабливість підприємства.

Результати дослідження

До макроекономічних чинників впливу на інвестиційну привабливість підприємства належать:

1. Місце розташування підприємства. Рішення про розміщення підприємств приймається на основі обліку цілого ряду факторів, які необхідно враховувати як на макро так і мікро рівнях. Це те місце, де знаходяться його виробничі, торговельні та інші підрозділи, які найбезпосереднішим чином впливають на отримання доходів.

Основна мета правильно обраного місця розташування підприємства – це максимально можливий рівень прибутку за інших рівних умов, один із головних економічних критеріїв, який залежно від обставин може бути доповнений низкою інших критеріїв. Наприклад, територіальне розташування, оплата оренди, наявність кваліфікованих кадрів тощо.

2. Нормативно-правове поле функціонування підприємств обумовлюють Закони України, нормативні та регуляторні акти, державні стандарти тощо. Нормативно-правові акти регулюють відносини між споживачем (клієнтом) і виробником товарів (послуг), узгоджують інтереси споживача, виробника та суспільства і створюють сприятливі умови для розвитку підприємств.

Вважаємо, що державне регулювання діяльності та різних суб'єктів господарювання повинне бути вигідне обидвом сторонам, збалансованим та детально продуманим, загалом, повинно забезпечувати подальший розвиток підприємства.

3. Рівень доходів населення характеризує їх добробут. Доходи населення – це сукупність коштів і витрат у натуральному вираженні для підтримання фізичного, морального, економічного й інтелектуального стану людини [1].

Найбільшу питому вагу у структурі доходів населення становить заробітна плата, яка є головним рушієм соціально-економічного розвитку. Сутність політики доходів полягає в безпосередньому встановленні державою такої верхньої межі збільшення номінальної заробітної плати, яка сприяла б виконанню основних задач і реалізації пріоритетів, що стоять перед економікою.

Від рівня доходів населення безпосередньо залежить рівень його забезпечення матеріальними та культурними благами, стан здоров'я і відтворення робочої сили. Останнім часом відбувається різка зміна структури доходів, було прийнято цілий ряд нових законів та указів, що прямо або опосередковано впливають на номінальні та реальні доходи населення, тому вивчення цієї проблеми на сьогодні є актуальним [2].

Рівень і якість життя населення в Україні на практиці є досить низьким. Загалом, цей процес має комплексний характер, з одного боку низьке фінансово-матеріальне становище призводить до відсутності належного харчування, медичної допомоги, що обумовлює ризики втрати здоров'я, з іншого боку все це призводить до зниження рівня працездатності та скорочення доходів.

4. Культура та освіта населення. Проблема розбудови громадянського суспільства, демократичної правової держави є безпосередньо пов'язаною із розвитком свідомості та культури. Саме належний рівень культури та правове виховання населення є соціальною гарантією дії верховенства правового закону в суспільстві. Вважаємо, що забезпечення належної освіти має здійснюватися в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах. Правова освіта населення починається у сім'ї, дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, звички щодо їх виконання, виховується повага до батьків, вчителів, людей похилого віку та інших осіб, формуються алгоритми морально-правової поведінки, нетерпимість до порушників норм права, почуття відповідальності за свою поведінку. Процес правової освіти повинен бути безперервним.

Для покращення сучасної культури та освіти населення районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад розробленні та затвердженні місцевими бюджетами Програми правової освіти населення.

Реалізація цих програм сприятиме підвищенню рівня правової культури як окремих громадян, так і суспільства, в цілому; формуванню поваги до права, гуманістичних правових ідей, національних правових цінностей, подоланню правового нігілізму; поліпшенню якості підготовки кадрів; та загалом, підвищенню рівня правової обізнаності населення.

5. Фінансово-економічна стабільність досить важко досягається підприємством, адже це стан рівноваги всіх елементів економічної системи протягом певного періоду часу. Вважаємо, що економічна стабільність підприємства спрямована на виконання як стратегічних та тактичних завдань, частково залежить від кредиторів та інвесторів.

Фінансова стабільність є предметом особливого захисту, який діє в умовах економічного зростання, і, т.ч., інтерес та особливі потреби до нього акцентуються багатьма національними фінансовими системами та світовою економікою в цілому. У цьому сенсі фінансова стабільність вважається сус-пільним благом, що змушує державні структури до виправданого втручання в процес його захисту. Таке сприйняття фінансової

стабільності пояснюється тим, що втрати при кризах (тобто витрати на відновлення фінансової стабільності), несуть всі економічні суб'єкти, включаючи державні структури. Особливо вони позначаються в кінці фінансового року [3].

6. Соціально-політична стабільність характеризується таким станом, коли будь-які відхилення в дії політичних суб'єктів коригуються реалізацією встановлених, легітимованих норм. Політична стабільність є складовою частиною загального стану стабільності держави. Стабільність в країні може бути досягнута шляхом тактичного та тимчасової угоди між основними політичними силами, але до стратегічної стійкості політичного життя може бути ще дуже далеко.

Стабільність не завжди прямо залежить від рівня економічного розвитку. Громадський порядок, заснований на тісному зв'язку між економікою та державою, може мати негативний відтінок, особливо в період економічних перетворень, пов'язаних, передусім, з лібералізацією економіки. У країнах, які переживають період модернізації, економічне зростання нерідко є як дестабілізуючим чинником, обумовлений поляризацією, диференціацією і майновим розшаруванням суспільства. Тому загальноприйнятими, визначальними факторами політичної стабільності є наявність інститутів громадянського суспільства, здатність державних інститутів забезпечити відсутність громадянських воєн чи інших форм збройних конфліктів, підтримка населенням суспільно-політичного та соціально-економічного курсу в країні, соціальна спрямованість регулювання економічної діяльності та ін.. [4].

7. Темпи інфляції в Україні щорічно зростають. Якщо не протидіяти цьому, її темпи дедалі швидшаються. Але боротьба з інфляцією дуже важка. Навіть коли вдається її помітно знизити, то натомість впливають такі негативні для суспільства результати, як зростання безробіття. Особи, відповідальні за економічну політику, весь час мусять робити вибір між цими двома суспільними межами. Прийняття монетарної політики в наступні роки потребуватиме формування окремого блоку монетарного аналізу з метою управління перебудовою емісійного і трансмісійного механізмів монетарної політики. Це і можна назвати першою опорою прийняття монетарних рішень у наступні роки. Другою опорою буде аналіз широкого кола макроекономічних і фінансових показників з точки зору їх впливу на цінову динаміку. Проте не слід забувати, що реальним підґрунтям для економічного зростання та стабілізації на грошово-кредитному сегменті ринку є не лише правильна грошово-кредитна політика, а й створення конкурентоспроможної економіки і пошук суб'єктами господарювання власних ніш як основи для підвищення попиту економіки на гроші, тобто для розширення товарообороту [5].

8. Інфраструктура підприємства визначається комплексом взаємопов'язаних видів економічної діяльності, що бере участь у створенні товару.

У сучасних умовах для досягнення високих техніко-економічних показників виробництва необхідна наявність нової виробничої інфраструктури та збалансованого розвитку основного виробництва. Наявність нової техніки та ефективна система управління забезпечує умови для успішної роботи підприємства, удосконалення та розробка нових товарів на основі застосування прогресивних технологій, і як результат, досягнень високих техніко-економічних показників виробництва.

9. Інформаційне поле – річ фіксована, воно вступає у взаємодію з матеріальними структурами, змінює їх і саме змінюється під їхнім впливом. Це доводить, що інформація і, зокрема, ідея як її різновид не є химерою, а здатна перетворити матеріальний світ, тому й вимагає до себе пильної уваги. Здатність же бодай просто утримувати певну інформацію про довкілля мають навіть деякі неживі системи, наприклад кристали, оскільки система кристалу складається з багатьох підсистем і кожна конфігурація підсистем відповідає іншому інформаційному станові, тобто кристал здатен запам'ятати зовнішні впливи, які змінювали його структуру, навіть якщо ці впливи перестали діяти. Ця здатність кристалів використовується в запам'ятовуючих пристроях комп'ютерної техніки. Ті ж такі кристали можуть приймати і значну дозу енергії без того, щоб руйнуватися. У природі інформаційні й енергетичні процеси майже завжди йдуть паралельно, їх важко диференціювати. Але в принципі можливі і процеси, в ході яких енергетичний стан системи не змінюється, а інформаційний стан змінюється дуже суттєво [6].

До мікроекономічних чинників впливу на інвестиційну привабливість підприємства належать:

1. Управлінський контролінг, що полягає у постійному моніторингу ситуації, у пошуку правильного та оптимального рішення. Він пов'язаний з реалізацією фінансово-економічної функції, які виконуються на основі прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень. Управлінський контролінг на підприємстві є складовою частиною загальної системи управління, яка зорієнтована короткострокову та довгострокову перспективу інформаційно-аналітичного, методичного і консультаційного забезпечення діяльності виконавчого керівництва. Підприємство повинно правильно обрати концепцію залежно від індивідуальних особливостей, інтересів та досвіду.

Зазначимо, що управлінський контролінг залежить від інформаційно-аналітичної та методичної підтримки керівників усіх рівнів у процесі прийняття ними управлінських рішень. При цьому кожне підприємство змушене дотримуватись чітких правил контролю, які, по суті, є показниками його роботи.

Вважаємо, що контролінг допомагає виявляти перспективні механізми та інструменти внутрішнього консалтингу, які потребують меншого об'єму витрат. На цій основі реально розміщувати інвестиції у ті види діяльності підприємства, які приносять найбільший прибуток підприємству. Управлінський контролінг дозволяє оцінити ефективність роботи кожного структурного підрозділу та окремих працівників, а також розробити таку систему оплати праці, яка буде стимулювати працівників до пошуку найбільш ефективних шляхів досягнення цілей підприємства, забезпечить його майбутній розвиток.

2. Рейтинг підприємства характеризується певними показниками оцінки діяльності, яка визначається перевагами над іншими серед собі подібних.

3. Юридична відповідальність підприємства характеризується рівнем виконання вимог права перед банками, страховиками, конкурентами тощо. Юридична відповідальність ґрунтується на нормативних вимогах, які забезпечуються в необхідних випадках державним примусом. Іванський А. Й. доводить, що юридична відповідальність визначається як державний осуд, який полягає в нормативному і забезпеченому державним примусом обов'язку суб'єктів суспільних відносин зазнавати заходів державного примусу за вчинене правопорушення, що полягають у засудженні і накладенні нових для порушника позбавлення особистого або майнового характеру, й реалізується в охоронних правовідносинах відповідальності [7].

4. Кадровий потенціал – це трудові можливості підприємства, здатність персоналу до генерування ідей, створення нової продукції, його освітній, кваліфікаційний рівень, психофізіологічні характеристики і мотиваційний потенціал [8].

Кадровий потенціал підприємства відіграє провідну роль у вирішенні науково – технічних, організаційних та економічних завдань для досягнення накреслених результатів господарювання. Ступінь забезпеченості підприємства робочою силою та раціональне їх використання значною мірою визначають організаційно – технічний рівень виробництва, характеризують ступінь використання техніки та технології предметів праці, створюють умови високої конкурентоспроможності та фінансової стабільності [9].

Кадровий потенціал характеризує рівень можливостей працівників та їх здатність до взаємозв'язків між працівниками та взаємодії з іншими складовими потенціалу підприємства Цей потенціал відіграє важливу роль у діяльності підприємства, від рівня його використання та збалансованості залежать досягнуті конкурентні переваги, високі кінцеві показники, забезпечення сталого розвитку підприємства. Особливе значення має те, що ця складова здатна реагувати на динамічні зміни як внутрішнього, так і зовнішнього господарського середовища, поєднувати усі компоненти економічної системи підприємства [10].

5. Конкурентоспроможність підприємства – здатність виробляти й реалізовувати свою продукцію швидко, дешево, якісно, продавати її в достатній кількості, при високому технологічному рівні обслуговування. Конкурентоспроможність підприємства – це можливість ефективно розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку [11, С. 7]. На думку Янкового О. Г. Конкурентоспроможність підприємства визначається як спроможність підприємства існувати і розвиватися, перевершуючи за ефективністю функціонування наявних і майбутніх конкурентів, ґрунтуючись на залученні невикористаних можливостей.

6. Структура капіталу характеризується співвідношенням власного та позикового капіталу. При цьому важливе значення має оптимальна структура капіталу, яка полягає у визначенні такого співвідношення між вартістю, втіленою в кошти підприємства, які йому належать і приносять прибуток, та вартістю, інвестованою в грошові кошти, що залучаються на основі їх повернення, за якого досягається максимальна ефективність діяльності підприємства [12, С.34]. Оптимальною структурою капіталу можна вважати таке співвідношення між власним і позиковим капіталом, яке забезпечить оптимальне поєднання ризику і доходності для підприємства, максимізує ринкову вартість акціонерного товариства, сприяє підвищенню курсу його акцій і забезпечує високий рівень платоспроможності та фінансової стійкості [98]. В сучасних умовах необхідним є дотримання певних пропорцій між темпами зростання показників структури капіталу та фінансовою рентабельністю господарюючих суб'єктів.

7. Стратегія розвитку повинна розкривати основні завдання, шляхи їх досягнення. Для успішного стратегічного розвитку підприємство має використовувати зворотні зв'язки, а саме – інформацію про неконтрольоване зовнішнє середовище, показники досягнень підприємств-конкурентів, ступінь задоволеності споживачів, тенденції розвитку галузі, нормативно-законодавчу базу, стан макроекономіки, наявність або дефіцит ресурсів, засоби масової інформації, динаміку статистичних даних збуту та прибутків тощо [13, С.167].

Основою стратегічного розвитку підприємства є комплексна оцінка основних аспектів його функціонування. Ухвалюючи управлінські рішення в процесі реалізації стратегії, керівництво підприємства моделює

чинники, які впливають, насамперед на рівень витрат в короткостроковому періоді. Реалізація таких управлінських рішень має забезпечити досягнення поставленої мети підприємства, а отримувані грошові надходження – задовольнити потреби всіх зацікавлених в економічних результатах виробництва осіб: власників, кредиторів, керівників, працівників [14].

8. Виробнича програма підрозділів основного виробництва – це сукупність продукції певної номенклатури й асортименту, яка має бути виготовлена в плановому періоді у визначених обсягах згідно зі спеціалізацією і виробничою потужністю цих підрозділів. Виробнича програма є надзвичайно важливим розділом плану роботи підприємства і його виробничих підрозділів, оскільки вона виражає зміст їх основної діяльності та засоби досягнення стратегічної мети. Порядок розроблення виробничої програми значною мірою залежить від призначення їх продукції та економічного статусу. Передусім тут має значення технологічний зв'язок між підрозділами, ступінь завершеності в них циклу виготовлення продукції, спрямування її на подальшу обробку, внутрішньо коопераційні потреби на ринок, за межі підприємства.

При розробці виробничої програми передбачається досягнення необхідних темпів зростання виробництва; освоєння нових видів продукції; раціональний розподіл продукції, що випускається, по календарних термінах. Основна увага приділяється підвищенню ефективності виробництва, досягненню беззбитковості по збитковій частині номенклатури. Передбачається відновлення фондів і впровадження нової техніки, підвищення використання виробничої потужності, зростання продуктивності праці [15].

9. Платіжна дисципліна передбачає вчасне та оперативне здійснення підприємствами платежів за фінансовими зобов'язаннями в повному обсязі та у встановлені строки. За недотримання умов платіжної дисципліни до підприємства можуть бути вжиті певні штрафні санкції. Вчасне здійснення фінансової оплати залежить від фінансового стану підприємства та водночас впливає на репутацію підприємства.

Основна мета платіжної дисципліни – вчасне здійснення фінансово-розрахункових операцій з різними об'єктами господарювання. Дотримання вимог розрахунково-платіжної дисципліни забезпечує відсутність або мінімізацію кредиторської та дебіторської заборгованості, а також такі важливі аспекти існування підприємства як формування оборотних активів та фінансової структури капіталу підприємства тощо.

10. Фінансовий стан. визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі вище згадані види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан [16]. Досягнення стійкого фінансового стану можливе за умови постійної стабільної роботи підприємства, що характеризується комплексом фінансово-економічних показників підприємства, які детально й усебічно характеризують сучасне господарське становище.

Висновки

Таким чином, сформовано теоретичну модель чинників інвестиційної привабливості підприємства. Особливу роль в інвестиційному забезпеченні підприємства відіграють макро- і мікрочинники. До основних чинників макросередовища, які мають особливий вплив на інвестиційну діяльність підприємства ми віднесли: місце розташування підприємства, нормативно-правове поле, рівень доходів населення, культура та освіта населення, фінансово-економічна стабільність, соціально-політична стабільність, темпи інфляції в Україні, інфраструктура підприємства. До мікроекономічних чинників впливу на інвестиційну привабливість підприємства ми віднесли: управлінський контролінг, рейтинг підприємства, юридична відповідальність, кадровий потенціал, конкурентоспроможність підприємства, структура капіталу, стратегія розвитку, виробнича програма підрозділів основного виробництва, платіжна дисципліна, фінансовий стан.

Перспективним напрямком подальших досліджень є аналіз впливу окремих чинників може мати як позитивний так і негативний вплив на результат.

Список використаних джерел

1. *Гриньова В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] / Гриньова В. М., Шульга Г. Ю. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/12120124/ekonomika/vidi_dohodiv_naselennya*
2. *Німіжан Н. Д. Статистичне дослідження рівня доходів населення України в контексті підвищення якості життя [Електронний ресурс] / Німіжан Н. Д., Хорошенко С. В., Лучик Г. М. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2011/Economics/2_87058.doc.htm*

3. Скопа О. О. Безпека фінансового ринку та фінансової стабільності як суспільне благо [Електронний ресурс] / О. О. Скопа, О. О. Йона .- режим лдоступу: <http://dspace.oneu.edu.ua/jsruil/bitstream/123456789/1094/1>.
4. Панарін А. С. Політична стабільність при напівпрезидентських системах правління [Електронний ресурс] : десерт на здобуття наук. ступ. к. політ. наук. за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси / Панарін А. С., Львів, 2015. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/dis_panarin.pdf
5. Николишин Ю. І. Аналіз інфляційних процесів у незалежній Україні [Електронний ресурс] / Николишин Ю. І., Кашиперська О. В. – Режим доступу: file:///D:/Downloads/inek_2013_8_62.pdf.
6. Черленяк І. Штучне створення національної ідеї – безперспективне / Іван Черленяк <http://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/informaciyne-pole-i-nacionalna-ideya>
7. Іванський А. Й. Фінансово-правова відповідальність в сучасній Україні: теоретичне дослідження [Електронний ресурс] / Іванський А. Й. / Автореферат дис. на здобуття наук. ступ. док. ю. н. : спеціал. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Одеса, 2009. – Режим доступу: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2098/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%20%D0%99..pdf?sequence=1&isAllowed=y>
8. Головка А. С. Теоретико-методичний зміст категорій «трудоий потенціал», «кадровий потенціал» та «трудоий ресурси» / А. С. Головка. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 3. Т. 2.
9. Михайлова Е. А. Основы бенчмаркинга: эволюция концепций качества / Михайлова Е. А. // Менеджмент в России и за рубежом, № 2/2001 – С. 45-52.
10. Світлична В. Л. Кадровий потенціал в системі складових економічного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Світлична В. Л., Бутенко І. А. – Режим доступу: file:///D:/Downloads/ecinn_2013_55_17.pdf.
11. Конкуентоспроможність підприємства : оцінка рівня та напрями підвищення : [монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового]. – Одеса : Атлант, 2013. – 470 с.
12. Семенова Т. В. Оптимізація структури капіталу підприємства / Семенова Т. В., Шамрицька А. С. / Молодий вчений, 2014. – № 6 (09). – С. 32-34.
13. Гришко Н. В. Використання аналізу стратегічного позиціонування в управлінні конкурентоспроможними витратами промислових підприємств / Н. В. Гришко // Економіка промисловості. – 2009. – № 4. – С. 163-170.
14. Сокиринська І. Г. Аспекти стратегічного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / І. Г. Сокиринська,; О. В. Хохлова– Режим доступу : file:///D:/Downloads/VSU_ekon_2011_4_24.pdf.
15. Ковальчук І. В. Економіка підприємства [Електронний ресурс] / Ковальчук І.В. – Режим доступу: <http://subject.com.ua/economic/business/112.html> Ковальчук І.В.
16. Фінансовий стан підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Фінансовий_стан_підприємства